

O NASCIMENTO DA PEDAGOGIA COMO CIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.18320793

Cibele Cruz Dos Santos

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) Campus Bacabal-MA, E -mail: cibelecruz34@gmail.com

Jozeleny Da Cunha Sousa

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Campus Bacabal-MA, E -mail: cunhajozeleny@gmail.com

Tassiele Pinho Silveira

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) Campus Bacabal-MA, E -mail: tassielesilveira61071@gmail.com

Vanessa Lobo De Sousa

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Campus Bacabal-MA, E -mail: lobovanessa979@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Campus Bacabal-MA, E -mail: ranilson1979@hotmail.com

RESUMO

O referido artigo trata sobre o tema “O nascimento da pedagogia como ciência”, abordando onde e como ocorreu o surgimento da pedagogia. A pedagogia, enquanto ciência, surgiu no século XIX, sendo vista como uma disciplina científica educacional, pois utiliza métodos científicos para investigar, avaliar e melhorar a prática educacional de maneira sistemática e crítica. O presente estudo tem por objetivo compreender os principais conceitos e teorias da pedagogia enquanto ciência, destacando sua importância enquanto prática social. O trabalho possui abordagem quantitativa mediante pesquisa em site, livros, powerpoint, artigos. Os pedagogos eram encarregados de garantir a formação intelectual, moral e cultural do indivíduo, entretanto a pedagogia está interligada ao saber e ao ato de condução para a aprendizagem. Sendo assim, até os dias de atuais ainda é preocupação da pedagogia

de encontrar novas formas para favorece o acesso ao conhecimento. O século XXI é chamado o “século do conhecimento “, no qual exige métodos e atitudes empreendedoras na educação, à vasta disponibilidade e acesso a informação através das tecnologias. Nesse contexto o professor ele não pode ficar preso só em métodos tradicionais, o professor ele deve ser dinâmico, formular perguntas que estimulem os alunos, desenvolver atividades ou cria métodos criativos e inovadores, que favoreçam a autonomia e o aprendizado ativo. No entanto o professor ele passa a ser visto como um organizador e facilitador, e não apenas como alguém que transmite respostas prontas, mais sim como alguém que conduz os alunos a construírem seu próprio conhecimento.

Palavras-chave: Pedagogia. Ciência. Educação. Professor. Conhecimento

ABSTRACT

This article addresses the theme "The Birth of Pedagogy as a Science," discussing where and how pedagogy emerged. Pedagogy, as a science, arose in the XIXth century, being seen as an educational scientific discipline, as it uses scientific methods to investigate, evaluate, and improve educational practice in a systematic and critical way. This study aims to understand the main concepts and theories of pedagogy as a science, highlighting its importance as a social practice. The work has a quantitative approach through research on websites, books, PowerPoint presentations, and articles. Pedagogues were responsible for ensuring the intellectual, moral, and cultural formation of the individual; however, pedagogy is interconnected with knowledge and the act of guiding learning. Thus, even today, pedagogy is concerned with finding new ways to facilitate access to knowledge. The XXIst century is called the "century of knowledge," which demands entrepreneurial methods and attitudes in education, given the vast availability and access to information through technologies. In this context, the teacher cannot be confined to traditional methods; they must be dynamic, formulate questions that stimulate students, develop activities, or create creative and innovative methods that foster autonomy and active learning. However, the teacher is seen as an organizer and facilitator, not merely as someone who transmits ready-made answers, but rather as someone who guides students to construct their own knowledge.

Keywords: Pedagogy. Science. Education. Teacher. Knowledge

INTRODUÇÃO

A pedagogia originou-se na Grécia, onde Paidós significa “criança” e agogos, “condutor”. Desse modo, o pedagogo tem o significado de “condutor de crianças”, pois é aquele que conduz a aprendizagem. A Grécia Clássica é considerada o berço da pedagogia, sendo nela que surgiram as principais ideias sobre a atuação pedagógica, com análises que influenciaram por muito tempo a educação e a cultura ocidental.

A pedagogia, enquanto campo de estudo e prática educativa, teve seu surgimento no século XVII, e um grande iniciador foi o monge João Comenius (ou Amos Comenius), reconhecido como o criador da didática moderna, tornando-se o

mais importante educador de sua época. O maior desafio dos pedagogos atualmente é acompanhar o avanço das novas tecnologias e criar práticas de ensino eficazes. Os pedagogos de hoje precisam aprimorar constantemente seus conhecimentos e competências, pois isso reflete diretamente na qualidade da aprendizagem de cada aluno. O professor empreendedor é aquele que ensina com criatividade, coragem e pensamento inovador e positivo, preparando seus alunos não apenas para exames ou provas, mas também para a vida e para superar os desafios que vierem.

Além disso, o bom professor busca constantemente inovar o ensino e aprender a lidar com os desafios e dificuldades enfrentados na profissão. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas o educador comprometido sempre encontra caminhos para alcançar bons resultados. Apesar das grandes dificuldades, ele busca melhorar o ensino, procurando formas criativas de estimular o aprendizado de seus alunos, conectando-os à realidade e capacitando-os para os desafios futuros.

Neste contexto, os pedagogos devem atualizar-se com as novas tecnologias de ensino, procurando novas formas de práticas pedagógicas. Eles buscam constantemente novos conhecimentos para qualificar seus alunos, proporcionando uma aprendizagem de qualidade. Renovando métodos e conteúdos para uma nova didática científica, a pedagogia não apenas traz fatos históricos, mas também conhecimentos baseados em evidências. A pedagogia, enquanto ciência, reflete sobre a educação, produzindo saber prático ao integrar história, sociologia e psicologia, unificando essas áreas para a construção de um conhecimento completo.

METODOLOGIA

A presente pesquisa sobre o tema "O nascimento da pedagogia como ciência" tem como punho de pesquisa quantitativa. O presente estudo foi planejado por meio de sites, livros, PowerPoint e artigos, que abordam a origem da pedagogia.

Contando com a abordagem quantitativa, possibilitou-se o melhor entendimento e a compreensão dos principais pensadores desses períodos históricos que contribuíram para a evolução da pedagogia, como João Comenius, considerado o criador da didática moderna, e Paulo Freire, referência mundial na pedagogia crítica.

Diante da pesquisa, foram vistas diversas transformações na pedagogia ao longo do tempo, desde suas origens na Grécia até o seu reconhecimento como ciência no século XIX. Fazendo-se uma análise, busca-se compreender as diversas

mudanças no papel do professor e do pedagogo diante do avanço das tecnologias e das novas práticas educacionais de ensino.

A metodologia aplicada permite entender os elementos de suma importância da pedagogia enquanto ciência, destacando sua relevância cultural, social e educacional. Dessa forma, toda a pesquisa contribuiu para entender melhor como a pedagogia passou a utilizar métodos científicos para avaliar, investigar e aprimorar os processos de ensino e aprendizagem.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

A pedagogia originou-se na Grécia, onde Paidós significa “criança” e agogos “condutor”, desse modo o pedagogo tem como significado de condutor das crianças, pois é aquele que conduz a aprendizagem.

Defensor de uma educação mais ampla e integrada, que valorizava a interdisciplinaridade, ou seja, a conexão entre diferentes áreas do conhecimento, convivia entre família e escola no desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento científico e da formação completa do ser humano, incluindo aspectos religiosos, sociais, políticos, morais e emocionais.

Um marco na história da educação foi sua obra “A Grande Didática”, que apresentava os princípios fundamentais da escola moderna.

No século XIX, a pedagogia passou a ser reconhecida como disciplina educacional científica, utilizando métodos sistemáticos para investigar, analisar e aprimorar a prática pedagógica de maneira eficiente. A pedagogia científica considera os aspectos históricos, sociais e políticos que interferem no processo de aprendizagem dos discentes, buscando construir metodologias e intervenções que favoreçam uma educação ampla, crítica e transformadora.

Tendo como objeto de pesquisa o fenômeno educacional enquanto prática social, a pedagogia analisa os conhecimentos históricos, sociais e políticos que interferem no processo de aprendizagem. Deste modo, a pedagogia se manifesta como um campo ligado à psicologia e à sociologia, tendo como objetivo criar metodologias e intervenções que favoreçam uma educação crítica e transformadora.

Assim, compreende-se que a pedagogia, enquanto ciência, reflete sobre a educação, aprofundando os saberes práticos do ensino e da aprendizagem. A sociologia e a psicologia influenciaram de forma significativa sua estrutura.

Émile Durkheim (2012), um dos que mais contribuíram para esse campo, destacando o papel importante na consolidação da pedagogia.

Émile Durkheim (2012), acadêmico de destaque na disciplina de sociologia moderna, desempenhou um papel fundamental na consolidação da pedagogia científica. Segundo o livro “Educação e Sociologia”:

Certo, a educação não pode chegar a dar grandes resultados quando tentada por golpes intermitentes. Como já dizia Herbart, não é admoestando a criança, com veemência de longe em longe, que se pode agir eficazmente sobre ela. Quando, porém, a educação se dê de modo paciente e contínuo, quando não procure êxitos imediatos e aparentes, mas prossiga com lentidão, buscando objetivos bem determinados, sem se deixar desviar por incidentes exteriores e circunstâncias adventícias, então chegará a dispor de todos os meios necessários para influenciar profundamente a alma da criança. ([s.d.] pág.: 53).

Herbart também enfatiza que a educação deve ser contínua e paciente, evitando resultados imediatos e superficiais, de forma a influenciar profundamente o desenvolvimento da criança.

Portanto, o estudo da pedagogia enquanto ciência justifica-se pela necessidade de fundamentar práticas educativas em evidências e teorias consolidadas, promovendo métodos inovadores e eficientes para qualificar a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos alunos.

No século XX, Paulo Freire se destacou como um dos maiores pensadores da pedagogia, sendo referência mundial na pedagogia crítica. Para Freire, ensinar é sempre um ato cultural. Ele valorizava a educação popular, ou seja, a aprendizagem que ocorre também fora das escolas formais — no cotidiano e na troca com outras pessoas. Para ele, a educação tinha papel fundamental na emancipação das classes populares, promovendo a consciência crítica e a capacidade de transformação da própria realidade.

A pedagogia, enquanto ciência, reflete sobre a educação, produzindo saber prático ao integrar história, sociologia e psicologia, unificando cada uma para a construção de um conhecimento completo.

Neste contexto, os pedagogos devem atualizar-se com novas tecnologias de ensino, procurando novas formas de práticas pedagógicas. Eles buscam novos conhecimentos para qualificar os alunos, proporcionando uma aprendizagem de qualidade.

Renovando os métodos e conteúdos para uma nova didática científica, a pedagogia não só traz fatos históricos, mas também conhecimentos baseados em evidências.

O maior desafio dos pedagogos hoje em dia é acompanhar o avanço das novas tecnologias e criar práticas de ensino eficazes. Os pedagogos de hoje precisam aprimorar constantemente seus conhecimentos e competências, porque isso reflete diretamente na qualidade de aprendizagem de cada aluno.

O professor empreendedor é o que ensina com criatividade, ensina com coragem e com um pensamento inovador e positivo, preparando seus alunos não somente para seletivos ou provas, mas para a vida e para superar os desafios que vierem.

Além de tudo, sempre procura inovar o ensino e aprender a lidar com os desafios e dificuldades que os professores enfrentam, que sabemos que não é fácil, mas o bom professor sempre procura um caminho para dar certo. Apesar das grandes dificuldades, ele sempre busca melhorar o ensino, procurando criatividade para estimular o aprendizado de seus alunos e os conectando para o aprendizado da vida real, e os capacitando para os desafios que ainda estão por vir.

Desse modo, compreende-se que a pedagogia, desde o seu surgimento até os dias atuais, mantém-se como uma ciência em constante evolução, acompanhando as transformações sociais, culturais e tecnológicas que influenciam o processo educativo. Reconhecida como ciência da educação, a pedagogia tem por objetivo investigar, compreender e aperfeiçoar os métodos e práticas de ensino e aprendizagem, fundamentando suas ações em bases teóricas e científicas sólidas.

Sua relevância ultrapassa o ambiente escolar, pois contribui para a formação de cidadãos críticos, éticos e conscientes de seu papel na sociedade. Assim, o pedagogo

assume a missão de transformar a educação em um instrumento de emancipação humana, reafirmando o compromisso da pedagogia com o desenvolvimento integral do ser humano e com a construção de um futuro mais justo, solidário e igualitário. Nesse contexto, a pedagogia, enquanto ciência, exige constante reflexão e atualização, uma vez que os desafios educacionais se renovam com o tempo. O profissional pedagogo deve atuar de forma crítica, inovadora e inclusiva, comprometido com a diversidade e a equidade social, reconhecendo que a educação

é um processo contínuo e transformador, capaz de promover mudanças significativas tanto no indivíduo quanto na coletividade.

E enquanto ciência, ela configura-se como um campo autônomo de conhecimento que estuda sistematicamente os processos educacionais, visando compreender e transformar as práticas de ensino e aprendizagem. Ela se diferencia de uma simples técnica ou conjunto de práticas, pois possui fundamentos epistemológicos próprios, que a legitimam como disciplina científica capaz de produzir teorias, metodologias e análises críticas sobre o fenômeno educativo.

A pedagogia articula dimensões históricas, sociais, culturais e psicológicas do ser humano, reconhecendo a educação como um processo complexo que envolve a formação integral dos sujeitos. Além disso, a pedagogia enquanto ciência reflete sobre seu objeto de estudo – a educação – de forma plural e dinâmica, o que exige o reconhecimento da diversidade de abordagens e paradigmas metodológicos. Essa característica, longe de ser uma fragilidade, fortalece sua capacidade de diálogo entre diferentes campos do saber e amplia sua relevância social e acadêmica.

Além disso, a institucionalização das escolas normais e dos cursos superiores de pedagogia marcou um ponto decisivo para o reconhecimento da pedagogia enquanto área científica. Essas instituições passaram a formar profissionais especializados, responsáveis pela produção de pesquisas, teorias e práticas que ampliaram o entendimento sobre o desenvolvimento humano, a aprendizagem e o papel social da educação. Hoje, a pedagogia afirma-se como uma ciência que dialoga com outras áreas como psicologia, sociologia, filosofia e antropologia para compreender a complexidade do fenômeno educativo. Sua natureza interdisciplinar fortalece sua capacidade de analisar criticamente os desafios contemporâneos, como a inclusão, a equidade, a diversidade cultural e a democratização do acesso à educação.

Dessa forma, o nascimento e a consolidação da pedagogia enquanto ciência representam não apenas o amadurecimento teórico do campo educacional, mas também a construção de uma prática comprometida com a transformação social. A pedagogia científica busca formar sujeitos críticos, conscientes e capazes de exercer plenamente sua cidadania, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária.

Com o fortalecimento desse campo, ampliou-se também a percepção de que o processo educativo exige fundamentos sólidos, tanto epistemológicos quanto

metodológicos. A educação passou a ser compreendida como uma prática social complexa, que envolve múltiplas dimensões — cognitivas, afetivas, culturais, éticas e políticas. Isso fez com que a pedagogia deixasse de ser vista apenas como um conjunto de orientações didáticas e assumisse o status de ciência capaz de investigar, analisar e propor caminhos para a melhoria contínua da experiência educativa.

A sistematização de conhecimentos pedagógicos possibilitou ainda a construção de teorias mais consistentes sobre aprendizagem, desenvolvimento humano, currículo e avaliação, contribuindo para práticas escolares mais fundamentadas e coerentes. Ao integrar resultados de pesquisas, análises sociológicas e reflexões filosóficas, a pedagogia científica viabiliza intervenções educativas mais contextualizadas, capazes de responder às demandas contemporâneas e às desigualdades históricas que atravessam a sociedade.

Além disso, ao reconhecer a educação como um direito social, a pedagogia científica assume responsabilidade direta na defesa de espaços escolares democráticos, inclusivos e acessíveis. Dessa forma, reafirma seu compromisso ético com a promoção da dignidade humana e com a construção de oportunidades equitativas para todos os indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pedagogia, enquanto campo de estudo e prática, evoluiu de uma compreensão limitada e focada no saber religioso ou tradicional para uma visão mais ampla e democrática, voltada para a formação integral do ser humano. Desde suas origens filosóficas, passando pelos desafios do Iluminismo e da modernidade, até os debates contemporâneos, a pedagogia reflete as transformações e os conflitos da sociedade em cada época. Hoje, ela é considerada uma ciência social fundamental para o desenvolvimento de sociedades mais justas e igualitárias, além de desempenhar um papel essencial na formação do indivíduo, não só no aspecto cognitivo, mas também moral, emocional e social.

Seja no contexto formal ou informal, a pedagogia é uma ferramenta indispensável para a construção de uma educação que respeite a diversidade e promova a equidade. Ao longo de sua história, ela continuou a se reinventar e se adaptar às novas necessidades e desafios, sempre com o objetivo de proporcionar

aos indivíduos as condições necessárias para o pleno exercício de sua cidadania e autonomia.

Entretanto, a pedagogia busca também uma dimensão transformadora, orientando-se para a construção de práticas educativas que promovam a emancipação, a inclusão e a justiça social. Portanto, a pedagogia é essencial na formação dos profissionais da educação, oferecendo subsídios teóricos e práticos que possibilitam uma atuação consciente, crítica e responsável. Seu caráter científico contribui para a sistematização do conhecimento educacional e para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas fundamentadas, que respondam às demandas sociais contemporâneas e ao desafio de formar cidadãos para uma sociedade democrática e plural.

Nesse sentido, compreender o nascimento da pedagogia enquanto ciência exige reconhecer o processo histórico que transformou o ato de educar em um campo de estudo sistemático, dotado de métodos, teorias e finalidades próprias. A partir do século XIX, com o fortalecimento das ciências humanas e sociais, a pedagogia passou a ser concebida como um saber científico que investiga, explica e intervém nos fenômenos educativos. Autores como Comenius, Durkheim e Pestalozzi contribuíram significativamente para essa consolidação ao defenderem que a educação deveria ser analisada de modo racional, observável e fundamentado em princípios teóricos. Isso possibilitou que o trabalho pedagógico deixasse de ser apenas empírico ou meramente intuitivo, adquirindo bases metodológicas sólidas que orientam a prática docente.

Assim, a pedagogia enquanto ciência não apenas ilumina os processos educativos, mas também contribui para transformações estruturais, tornando-se uma aliada indispensável na luta por justiça social, emancipação humana e fortalecimento da cidadania.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **História da educação no Brasil**. gov.br/mec. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br>. Acesso em: 21 nov. 2025.

BRASIL ESCOLA. **História da Pedagogia**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/pedagogia/historia-da-pedagogia.htm>. Acesso em: 21 nov. 2025.

CÂMARA, Julhinha. **O nascimento da pedagogia atual** [apresentação em slides]. SlideShare, 29 ago. 2013. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/slideshow/o-nascimento-da-pedagogia-atual/25724128>. Acesso em: 22 out. 2025.

COMENIUS, Jan Amos. **Didática Magna**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Vozes, 2011.

DURKHEIM, Émile. **Sociologia e Educação**. [S. l.]: [s. n.], 2012. Disponível em: <https://sociologiadaeducacao.noblogs.org/files/2012/09/Sociologia-e-Educa%C3%A7%C3%A3o-Durkheim.pdf>. Acesso em: 18 out. 2025.

EDITORA REALIZE. **Portal de publicações científicas**. Disponível em: <https://editorarealize.com.br>. Acesso em: 22 out. 2025.

GADOTTI, Moacir. **Pedagogia da práxis**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

HAMZE, Amélia. **Professor pedagogo – condutor de crianças a empreendedor**. Brasil Escola, [S. l.], 20---. Disponível em: <https://educador.brasilecola.uol.com.br/trabalho-docente/professor-pedagogo-condutor-de-criancas-a-empreen.htm>. Acesso em: 06 out. 2025.

LIBÂNEO, José Carlos. **Pedagogia e pedagogos: caminhos e perspectivas**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

NÓVOA, António. **A formação de professores e profissão docente**. Universidade de Lisboa, [s. l.], [20--]. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3760>. Acesso em: 22 out. 2025.

PUC-RIO. Maxwell – **Sistema de Publicações da PUC-Rio**. Disponível em: <https://maxwell.vrac.puc.rio.br>. Acesso em: 22 out. 2025.

SABERES – **Revista Interdisciplinar de Filosofia e Educação**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/saber/article/download/12308/9233/41406>. Acesso em: 22 out. 2025.

UNIUBE. **Revistas eletrônicas da Universidade de Uberaba**. Disponível em: <https://revistas.uniube.br>. Acesso em: 22 out. 2025.